

УДК 616.33-099-085.279/.477.85:613.68

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12687787>

С. П. Белобров^{1,2}, А. І. Гоженко¹, О. Г. Пихтєєва¹, Д. В. Большой¹, Н. С. Бадюк¹,
О. В. Рангаєв^{2,3}

**ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ У
ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ
ФУМІГОВАНИХ ВАНТАЖІВ НА СУДНАХ МОРСЬКОГО ФЛОТУ**

¹ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса;

²Морський інститут України, відділення Морського Інституту Великобританії, Одеса;

³Морська фумігаційна компанія «Скаллопс-Україна», Чорноморськ

Authors' Information

Gozhenko A.I. – <http://orcid.org/0000-0001-7413-4173>

Summary. Belobrov E. P., Gozhenko A. I., Pichteeva O. G., Bolshoy D. V., Badiuk N. S., Rangaev O. V. **ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT MEDICINE IN THE PREVENTION AND ELIMINATION OF ACCIDENTS DURING THE TRANSPORTATION OF DANGEROUS FUMIGATED CARGO ON NAVAL VESSELS.** — SE “Ukrainian Research for Water Transport “ of the Ministry of Health Care of Ukraine; e-mail: badiuk_ns@ukr.net. The article discusses the results and prospects for the development of a new direction in medicine and transport - the science and practice of ensuring the safety of marine fumigation of vanishes, including the elimination of accidents with oro-fumigants on grain carriers of the bulk carrier fleet. Among the most practically significant sections of this project are the development of a new profession up to DK 003: 2010 in the marine industry of Ukraine - “Fumigator of marine interests”, development of theoretical nutrition transportation of export grains and feed additives, which are fumigated with phosphine on flights and degassed from exhaust gas of imported vans at the ports of arrival of Ukraine, development and promotion of methods for monitoring the reliability of sealing of holds with fumigated vans before the vessel leaves the voyage, development of the outlet of the fumigated gas itself phosphine as a test detector when sealing vandal holds, correction and feedback solidification of soiled substances (sand, cement, crady powder) with extinguishing tablets of organic fumigants and replacement with modern effective methods of eliminating aqueous substances, aqueous peroxide, chlorine or potassium permanganate, disintegration and recovery of processed materials external use of a special medical kit for inhalation and slugs were destroyed by phosphine on board the vessel.

Key words: fumigation of marine debris, marine fumigators - degassers, transportation of fumigated debris, accident cleanup, gas inhalation and slop from phosphine destruction.

Реферат. Белобров Є. П., Гоженко А. І., Пихтєєва О. Г., Большой Д. В., Бадюк Н. С., Рангаєв О. В. **ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ У ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФУМІГОВАНИХ ВАНТАЖІВ НА СУДНАХ МОРСЬКОГО ФЛОТУ.** У статті обговорюються результати та перспективи розвитку нового напрямку медицини транспорту — науки та практики забезпечення безпеки морської фумігації вантажів, у тому числі дій з ліквідування аварій з отруто-фумігантами на зерновозах балкерного флоту.

В числі найбільш практично значущих розділів цього напрямку мають бути зазначені розробка проекту нової професії до ДК 003: 2010 у морської галузі України — «Фумігаторник морських вантажів», розробка теоретичних питань небезпеки перевезення експортних зернових та кормових вантажів, які фуміговано фосфіном у рейсах та дегазованих від отруйного газу імпортованих вантажів у портах прибуття України, розробка та впровадження методів контролю надійності герметизації трюмів з фумігованими вантажами перед виходом судна у рейс, розробка винаходу використання самого фумігаційного газу фосфіну як тест-детектора при герметизації вантажних трюмів, корекція та відказ від застосування марних речовин (пісок, цемент, порошок крейди) при гасінні таблеток отруто-фумігантів та заміна на сучасні ефективні способи з використанням водних розчинів перекису водню, хлору або калію перманганату, розробка та впровадження перероблених та доповнених видань спеціальної медичної аптечки при інгаляційному та шлунковому отруєнні фосфіном на борту судна.

Ключові слова: фумігація морських вантажів, морські фумігаторники - дегазатори, перевезення фумігованих вантажів, ліквідування аварії, гострі інгаляційні та шлункові отруєння фосфіном, корекція профілактики та домедичної допомоги.

У національній та світовій практиці перевезення небезпечних та фумігованих вантажів, особливо на судах торговельного флоту, зайнятих морськими експортними перевезеннями імпортованих зернових і кормових товарів, що фуміговано фосфіном у рейсах, медико-профілактичні питання безпеки зайняли однакове, рівнозначне становище з важливими організаційними, конструкційними, техніко-технологічними та експлуатаційними питаннями транспортування та розвантажування у портах прибуття цих вантажів [1-9, 26].

Випробувана роками система законів, кодексів, конвенцій та рекомендацій ІМО щодо безпеки судноплавства та транспортування небезпечних фумігованих вантажів у рейсах базується на основних документах морського співтовариства, а саме Зведенні закони ІМО SOLAS — 74/78 «Міжнародної Конвенції щодо охорони людського життя на морі 1974 року. СОЛАС- 74/78». Тут закладено основні вимоги, безпосередньо пов'язані з науковою та виробничою діяльністю ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України» з вивчення та розробки питань щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя, еколого-гігієнічної та медичної безпеки фумігаторників та моряків, які працюють по перевезенню на судах небезпечних фумігованих вантажів у звичайних умовах плавання та при аварійних ситуаціях [10, 13, 16].

За сучасними поняттями до фумігованих вантажів в практиці торговельного флоту та морської фумігації відносяться товари (зерно, зернобобові, висівки, макуха, шрот, а також жом), прийняті на судно для їх транспортування у морі у небезпечному, вибухо-пожежо-отруйному газовому середовищі отруто-фумігантів 4.3 та 6.1 класу небезпечності по IMDG CODE у трюмах на весь період прямування [4, 11, 19]. Самі зернові, кормові та інші підкарантинні вантажі по Міжнародному Кодексу ІМО не відносяться до небезпечних вантажів, однак у рейсі та при проведенні дегазації у порту прибуття, фумігаційний газ фосфін, в умовах перевезення, дегазації та наступного розвантаження можуть послужити причиною вибуху, пожежі, ушкодження транспортних засобів, а головне загибелі, гострого отруєння та тяжких захворювань фумігаторників, членів екіпажів та портових робітників. Період бурхливого розвитку багатомільйонного тоннажу експорту зернових вантажів через порти України Маріуполь, Херсон, Одеса, Південний супроводжувався ростом числа гострих отруєнь з госпіталізацією українських та іноземних членів екіпажів суден-зерновозів зі смертельними наслідками (понад 60 та 20 випадків, відповідно) [12, 14, 25, 30]. Отруто-фуміганти, як «небезпечні вибухо-пожежні та отруйні вантажі» при їх перевезенні на судах портового флоту для фумігації зерна на судах-зерновозах на відкритих рейдах у аварійних ситуаціях (попадання у море, на узбережжя, пляжі) несуть велику загрозу морському та навколишньому середовищу [16, 21, 22, 23, 42].

Медико-санітарне та еколого-гігієнічне забезпечення безпеки морської фумігації, перевезення та дегація фумігованих вантажів у рейсах у аварійних ситуаціях

(безконтрольний виток отруйного газу, пожежа отруто-фумігантів у фумісливах або фуміпоучах та масові отруєння фумігаційними та пожежними газами) становить об'єкт досліджень одного з основних розділів медицини транспорту — забезпечення безпеки морського перевезення небезпечних та фумігованих фосфіном вантажів [16, 26]. Розробка наукових та практичних проблем у цій області у 2000 роках принесли реальні результати в уточненні основних понять класифікації небезпечних вантажів «небезпечний фумігований вантаж класу 9.2-ВОФ» IMSBC CODE, уточненні переліку цих вантажів [17, 19, 40]. Введені нові визначення і терміни: «морська фумігація вантажів», «фумігаторник морських вантажів». Обґрунтовані заходи одночасного гасіння та нейтралізації отруто-фумігантів у фумісливах при їх загорянні у трюмах, способи надання домедичної допомоги при отруєнні фосфіном на борту судна [1, 4, 28]. Науково обґрунтовані галузеві рекомендації, нормативні та методичні документи, в т.ч. виробничі інструкції та документи з гігієни та охорони праці, забезпечення безпеки перевезення та розвантаження фумігованих вантажів, особливо при ліквідації аварійних ситуацій на судах у портах та на відкритих рейдах [29, 33, 36].

Медична проблематика профілактики та ліквідації аварій з фумігованими вантажами, пов'язаними з нетехнологічними витоками фосфіну, займаннями, пожежами отруто-фумігантів у фумісливах та масовими отруєннями членів екіпажів та портовиків як важливий напрямок медицини транспорту нерозривно пов'язані з розділами профілактичної та клінічної медицини забезпечення безпеки морської фумігації вантажів, у розвиток котрої внесли вагомий внесок професора І.М.Трахтенберг, Є.П.Белобров, Л.М.Шафран, А.І.Гоженко, О.Г.Пихтеєва, Д.В.Большой і багато інших спеціалістів морської фумігації, серед яких повинні бути названі Т.І.Стріколенко, М.І.Голуб'ятников, Я.Г. Мордкович, В.Г. Торський, О.В. Рангаєв, О.Ю. Файнштейн, В.В. Андреев, Н.С. Бадюк, Г.О. Рангаєва [2, 3, 4, 30, 31]. Як показав багаторічний досвід дослідних та науково-практичних робіт, повноцінна профілактика аварійних ситуацій при перевезенні рослинних вантажів у середовищі отруйного фумігаційного газу у трюмах в рейсах неможлива без сучасного комплексу заходів по медико-санітарному та еколого-гігієнічному забезпеченню безпеки морської фумігації вантажів, таких як обов'язкове спеціфічне навчання, медичний відбір у професії фумігаторник морських вантажів, впровадження науково обґрунтованих інструкцій і правил з безпеки та гігієни праці для фумігаторників при фумігації на судах, у портах і на відкритих рейдах та надання до медичної допомоги при отруєнні фосфіном на борту судна, особливо у рейсах [2, 15, 31, 41].

Серед безлічі організаційно-методичних, техніко-технологічних, медичних та еколого-гігієнічних питань безпеки проведення фумігаційних робіт на судах, перевезення зернових та кормових вантажів у небезпечному отруйному середовищі у трюмах у рейсі та виконання дегазації від фосфіну імпортованих зернових вантажів, які фуміговано у рейсі, треба виділити ті, що були розроблені на початку двадцять першого сторіччя. К таким проблемним питанням треба віднести перегляд засобів індивідуального захисту (ЗІЗ та ЗІОД) фумігаторників при морській фумігації вантажів, пошук, розробку та впровадження способів, методів та пристроїв контролю надійності герметизації трюмів від витоку фумігаційного газу з трюмів перед виходом судна у рейс (Патенти України № № UA 116604, UA 104730, UA 132861, UA 128846), методів науково обґрунтованої корекції та зміни старих методів пожежогасіння фумігантів на судах, ліквідування, одночасного гасіння та нейтралізації від фосфіну залишків отруто-фумігантів у фумісливах та фуміпоучах при їх пожежах у трюмах при дегазації імпортованих зернових вантажів (Патенти України №№ UA 143856, UA 150167), розробка способів знешкодження небезпечних відходів тари фумігаційних препаратів та переведення її у розряд вторинної сировини на борту судна (№№ UA 88735, UA 143856), створення єдиної системи екологічної безпеки (сумісно УНДІ МТ, Нац.Поліція та ДУ ДСНС) моряків, портовиків та населення при аварійному попаданні отруто-фумігантів у море та на пляжі узбережжя (№№ UA 102609, UA 104731), участь у розробці способів надання домедичної допомоги при отруєнні фосфіном на борту судна (Патент України на винахід UA 111028 C2) [14, 18, 29, 37, 42, 43].

Найбільш ефективним був пошук та розробка набору медичних лікарських препаратів для аптечки домедичної допомоги при отруєнні фосфіном на борту судна. Колективом авторів Белобров Є.П., Рангаєв О.В., Згіріна А.А. рекомендовані лікарські

засоби для таких аптечок, перелік якій був запатентований в Україні (Патент України UA 111028 C2). Випуск таких аптечок проводиться на підприємствах, і вони стали доступні для фумігаторників морських фумігаційних компаній та загонів [20, 24, 32, 34].

В період становлення морської фумігації основною причиною ряду масових отруєнь зі смертельними наслідками (понад 70 чоловік), членів екіпажів при фумігації експортних зернових та кормових вантажів у портах на судах т/х «Днепровець», «Шахтар», «Федор Калугін», «Роксолана», «Святий Стефан», «Трейд Юнити» та інші була відсутність у морській галузі України дисципліни, курсів «Морська фумігація вантажів» та навчальних, підготовчих програм по спеціальності «Фумігаторник морських вантажів» що зажадало швидкого невідкладного рішення проблеми. В першу чергу слід віднести науково обґрунтоване утворення у 2006 році проф. Є.П.Белобровим та С.І.Горб Курсу ІМО «Морська фумігація вантажів» [2, 11, 28] на базі Інституту післядипломної освіти спеціалістів морського та річкового транспорту Мінтрансу та зв'язку України. Навчання та підвищення кваліфікації проводилися для фумігаторників морських вантажів, інспекцій портового нагляду PSC та Служби Капітану порту, спеціалістів санепіднагляду на водному транспорті та екологічного контролю безпеки морських портів [38]. За цей період було проведено навчання з отриманням сертифікатів компетентності щодо морської фумігації вантажів більш 300 чоловік, велика кількість інспекторів портового нагляду, PSC та служб капітанів портів щодо безпеки судноплавства понад 400 осіб [14]. На жаль, ліквідування підрозділів служби санітарно-епідемічного нагляду на водному транспорті та недалекоглядна політика чиновників морських екологічних інспекцій, протягом більш ніж 15 років, не дозволила до сих пір навчити правилам безпеки своїх працівників, населення щодо забезпечення безпеки морського навколишнього середовища при морській фумігації вантажів на судах, у портах да на відкритих рейдах [7, 26].

Медико-санітарні, інженерно-технічні та еколого-гігієнічні природоохоронні заходи в системі медичної та профілактичної діяльності при аварійних ситуаціях з небезпечними вибухе-пожежними та отруйними фумігаційними препаратами класу 4.3 та 6.1 щодо Кодексу IMDG CODE розроблені Л.М.Шафраном, Е.П.Белобровим, а також В.В.Голіковим та В.Д.Репетеєм [2, 4, 11].

Матеріали успішної діяльності спеціалізованого формування «Групи екстреного медико-санітарного реагування при ліквідуванні аварій з небезпечними та фумігованими вантажами на судах та у портах (ГЕМР-СПАСС) [12, 42, 43] свідчать, що головною частиною первинних ліквідаційних заходів при задимленні, займанні та пожежах залишків отруто-фумігантів у фумісливах та фуміпоучах є максимально можливе їх видалення із товщі імпортованих зернових та кормових вантажів при їх дегазації у трюмах суден. С точки зору авторів, до дегазації від залишків фумігаційного газу фосфіну імпортованих зернових вантажів, які були фуміговані у рейсі та прибули у порти для розвантаження, можливо переходити тільки силами фумігаторників-дегазаторів та після максимально можливого вилучення усіх фумісливів або фуміпоучів із трюмів, їх знешкодження, складування у чисті бочки та швидкого зняття з борту судна та вивезення з території порту або рейду.

Є.П. Белобровим, Д.В. Большим, О.В. Рангаєвим та О.І. Крицким при ліквідуванні аварій задимлення, займання та пожежі залишків таблеток отруто-фумігантів у фумісливах у зерні трюмів перед дегазацією було запропоновано поняття «одночасне гасіння та нейтралізація (знешкодження) від фосфіну фумісливів у вогнищі пожежі». Це поняття включає в себе простий, но ефективний спосіб не тільки відказу від рутинного на флоті, марного у морській фумігації старого способу гасіння полум'я фумігантів фосфіду алюмінію природними сипучими матеріалами (пісок, цемент, порошок крейди), але пропонує як елемент кореляції пожежегасних речовин у виді швидкого гасіння самої пожежі в середині отруто-фумігантів та нейтралізації фосфіну у фумісливах шляхом занурення їх у робочі водні розчини хімічних препаратів перекису водню, хлору, озону, перманганату калію [41].

Автори розширили та уточнили поняття о дегазації імпортованих вантажів, що доставляються у порти України, та були фуміговані у рейсі фосфіном. Фумігаторники-дегазатори морських фумігаційних загонів, повинні діяти у наступних напрямках:

- по-перше, проведення перевірки загазованості повітря фосфіном у надзерновому

просторі трюмів до вилучення залишків отруто-фумігантів у фумісливах із трюмів за допомогою електронного газоаналізатора;

- по-друге, у звичайних роботах біля трюмів, проводити вилучення низок фумісливів із зерна та занурення з перемішуванням їх у бочку з робочим водними розчинами перекису водню або хлору для нейтралізації (знешкодження) від фосфіну залишків отруто-фумігантів, постійний вимір концентрації фосфіну у повітрі над бочкою як індикатор ефективності нейтралізації отруйного газу фосфіну, зняття безпечних відходів з борту судна та швидкого їх вивозу із порту або з рейду;

- по-третє, при аваріях, виявленні задимлення, запалення та пожежі отруто-фумігантів у фумісливах, провести швидке їх вилучення із зерна, забезпечити проведення «одночасного гасіння та нейтралізації (знешкодження) від фосфіну фумісливів» шляхом занурення та перемішування фумісливів у розчині перекису водню або хлору з постійним виміром концентрації фосфіну у повітрі над бочкою як індикатор ефективності та показник повного ліквідування пожежі;

- по-четверте, проводити контроль числа вилучених фумісливів з даними «Фумігаційного плану судна», виміри концентрацій у повітрі у надзерновому просторі трюмів та видачі фумігаторниками-дегазаторами документу з рекомендацій Капітану судна про початок дегазації імпортного зерна від фосфіну.

Введення у науку та практику назви «однчасне гасіння та нейтралізація (знешкодження) залишків отруто-фумігантів у фумісливах» є основою для «цільового» використання пожежогасних та нейтралізуючих фосфін робочих водних хімічних розчинів та розробки ефективних безпечних способів дегазації імпортних зернових та кормових вантажів у трюмах суден у портах прибуття. На наступний час автори створили перелік нейтралізаторів фосфіну з урахуванням хімізму їх дії (перекис водню, з'єднання хлору зі СМЗ, озон, калію перманганат та інші) що найшло ефективне застосування у практиці морської фумігації та перевезення небезпечних та фумігованих вантажів на суднах торгового флоту [2, 41].

Важливі питання теоретичних розробок авторів у розглянутих проблемах рейдових перевезень небезпечних вантажів отруто-фумігантів на суднах портового флоту тісно пов'язані з їх науково-практичними роботами та рішеннями конкретних завдань профілактики та ліквідації аварій з отруто-фумігантами при їх попаданні у морську воду акваторій та відкритих рейдів портів. По даним Е.П.Белоброва [42], прикладом можуть бути результати 1,5 річних лабораторно-експериментальних досліджень моделювання процесу аварійного попадання десятків картонних ящиків з сотнями кілограмових алюмінієвих банок з таблетками отруто-фумігантів «фосфіду алюмінію та фосфіду магнію» у морську та річкову воду. Як свідчать данні, спочатку експерименту було виявлено швидке намокання, повне руйнування картону ящиків і паперових наклейок банок та їх занурення на дно, що пояснює небезпечне, некероване поширення отрутофумігантів та велике багатомісячне аварійне забруднення отрутою поверхні моря та берегів від дії вітру, хвиль та морських течій. Однак основна небезпека пов'язана з тим, що протягом 18 місяців експерименту не було виявлено порушення цілісності та герметичності банок від морської води, що перетворювало їх у велику морську загрозу «міни сповільненої екологічної катастрофи» при попаданні їх на узбережжя рекреаційних та заселених місць [22, 42].

Розроблена концепція щодо кількісної оцінки реальної загрози небезпечних вантажів отруто-фумігантів 4.3 та 6.1 класу безпеки при рейдовому перевезенні на суднах портофлоту на відкриті рейди морських портів, потенційної безпеки вантажу, що протизаконно транспортується на портових суднах з урахуванням дозволу Регістру судноплавства України на перевезення небезпечних вантажів на суднах портового флоту, кількості та маси фумігантів, ступень професійної підготовки фумігаторників-провідників небезпечних вантажів, та екіпажів буксирів та катерів суспільної їх дії при аваріях, як випадання отруто-фумігантів за борт, пожежа на борту судна, зіткнення суден та ушкодження вантажу фумігантів. Авторами розроблено системний підхід щодо комплексної оцінки безпеки рейдового перевезення отруто-фумігантів на суднах портофлоту у супроводі фумігаторників-провідників з важливою вимогою — забороною навантаження судна, перевезення на рейд та вивантаження на борт супербалкери

небезпечних вантажів отруто-фумігантів та їх відходів тари без розміщення їх у «Аварійну сітку».

Цей підхід вимагає радикального перегляду сформованих умов рейдового перевезення отруто-фумігантів та небезпечних відходів їх тари, що забезпечить доскональний захист персоналу, населення, морського та природного середовища, а також дозволить усунути не завжди обґрунтовані обмеження рейдового перевезення отруто-фумігантів на суднах портового флоту, що підтверджується результатами проведеного у 2021 році Навчання у порту Одеса фумігаторників по захисту моря та узбережжя від забруднення отруто-фумігантами [2, 42].

З великої кількості розроблених медико-санітарних и токсиколого-профілактичних питань безпеки перевезення небезпечних та фумігованих вантажів треба виділити багаторічну роботу УНДІ МТ щодо розробки проекту національного «Українського кодексу морського перевезення фумігованих вантажів. 2020» як вид науково-дослідних робіт щодо імплементації в Україні документу ІМО IMSBC Code, погодженого Резолюцією MSC 268 (85) 04.12.2008 [2]. Не змінюючи і не порушаючи основ Класифікації Кодексу морського перевезення навальних вантажів ІМО (МК МПОГ, ІМО IMSBC Code), Конвенції СОЛАС-74, автори взяли за основу законодавчі та нормативно-технічні та рекомендовані документи ІМО MSC 1/Circ. 1264, 2008 зі змінами, GAFTA, BIMCO, IMFO, інші, та розробили Додатки як «Індивідуальні описи насипних та навальних фумігованих вантажів». Це дійсно носить зважений, кореляційний характер та не обмежує ні яких інтересів зернового бізнесу та забезпечує безпеку морських фумігаторників, членів екіпажів, докерів та портових працівників, як складової частини безпеки судноплавства, та можливість швидкого та ефективного впровадження науки у практику морської фумігації. У структурі Додатків розробляються наступні розділи:

- перелік понад 70 зернових, кормових та рослинних фумігованих фосфіном вантажів та товарів їх переробки із зазначенням опису та характеристик (розмір, консистенція, об'ємна щільність, питомий навантажений об'єм) та видів розміщення таблеток отруто-фумігантів у фумісливах або фуміпоучах;
- основні небезпечні властивості при звичайних перевезеннях та при аварійних ситуаціях;
- вимоги до підготовки трюмів та умови обов'язкового контролю герметизації трюмів перед рейсом;
- забезпечення безпеки перевезення підкарантинних вантажів у середовищі отруйного газу фосфіну у трюмах в рейсах;
- особливі вимоги дегазації імпортованих вантажів та вивантаження у портах прибуття;
- порядок дій у надзвичайних ситуаціях при витокі фосфіну із трюмів;
- порядок дій у надзвичайних ситуаціях при виявленні задимлення, займання та пожежі фумісливів/фуміпоучів у трюмах;
- одноразова ліквідація, гасіння та нейтралізація (знешкодження) залишків таблеток отруто-фумігантів у фумісливах /фуміпоучах при їх задимленні, займанні, пожежах з імпортованими зерновими та кормовими вантажами у портах розвантаження;
- надання домедичної допомоги при отруєнні фосфіном на борту судна.

Незважаючи на те, що основна увага у статті приділена питанням аварійних ситуацій при транспортуванні небезпечних вантажів, фумігації, перевезенню фумігованих вантажів та їх дегазації на морських суднах, слід відзначити, що дотримання умов безпеки та охорони праці при перевезенні хімічних та інших небезпечних вантажів на великотоннажних суднах іноземного балкерного флоту не виключає негативного та небезпечного впливу процесу транспортування та фумігації небезпечних вантажів на здоров'я десятків тисяч українських моряків, працюючих на суднах іноземних фрахтувальників. По даним Є.П.Белоброва [18], за допомогою членів Морського інституту України та курсантів НУ «Одеська морська академія» було вивчені умови праці українських моряків палубної команди на 14 суднах великотоннажного балкерного флоту вантажомісткістю 66 000- 179 000 тон при плаванні у світовому океані під впливом працюючих раніше не досліджених факторів виробничого середовища при виконанні

суднових робіт, пов'язаних з очищенням від залишків «брудних вантажів» (нафтакокс, сірка, цемент, вугілля, клінкер, добрива) та підготовкою трюмів за допомогою «трюмної хімії» (їдкими препаратами соляної кислоти, луги, активного хлору, кальцію гіпохлориду) при зміні різних небезпечних навалювальних пилових вантажів та фумігованих фосфіном зерна та кормів. Часто на цих судах при плаванні у районах дій піратів матроси встановлювали та демонтували навколо судна сотні та тисячі метрів багаторядкових захисних спіралей бритвеного колюче-ріжучого дроту. Щодо розподілу місць пріоритетності безпеки, шкідливості, тяжкості та напруженості праці українських моряків при роботі на падушбах іноземних суден супербалкерного флоту отримані такі результати:

1. Постійна нервово-психічна напруга, яка викликана очікуванням небезпеки атаки піратами судна, захоплення, вогнепального поранення та загибелі чи перебування у полоні.

2. Отримання гострого отруєння або хімічної травми слизових рота, легень, шкірних покривів обличчя, тіла та кінцівок при дії агресивних та їдких продуктів «трюмної хімії» при обробках трюмів.

3. Важка та напружена робота у закритих хімічних костюмах та протигазах у трюмах на висоті при високих температурах и вологості повітря, надвисокому тиску шлангових пристроїв, при обробці бортів та переборок розчинами «трюмної хімії», заборотної та прісної води.

4. Небезпека поранення та травм від бритвеного колюче-ріжучого дроту, а також поразка електричним струмом при монтажі та прибиранні спіралей огорожі захисту судна та екіпажу від піратів.

5. Небезпека опіків продуктами «піратської хімії», а також термічні опіки полум'ям та пожежі залишків отруто-фумігантів у фумісливах та фуміпоучах при дегазації імпорتنних зернових вантажів, які були фуміговано фосфіном, у рейсі на судах у портах прибуття та розвантаження.

6. Отруєння фумігаційним газом фосфіном при перевезенні зернових вантажів та їх дегазації при випадках аварійного витоку його із трюмів.

Ці данні добре корелюються з раніше проведеними роботами Є.П.Белоброва, С.В.Сидоренко, Н.С.Бадюк, Г.О.Рангаєвої щодо вивчення умов праці та на цій основі наукового обґрунтування зон ризиків фумігаторників морських вантажів та членів екіпажів моряків при проведенні знезараження від шкідників зернових вантажів у трюмах суден у портах та у транзиті [15, 16, 18], що у свою чергу дозволяє не тільки систематизувати і описати найбільш вірогідні ризики, но й запропонувати конкретні рекомендації по усуненню або мінімізації наступних ризиків: падіння за борт та утоплення, утоплення у зерні, небезпека закритих просторів, падіння з трапів та на палубах, морська хвороба, отруєння фосфіном, опіки від пожеж фумісливів, захворювання «зерною лихоманкою», «зерною коростою», порушення психічного здоров'я. У перспективі це дозволить розробити детальні плани покращення умов праці, розробки засобів профілактики та запобігання випадків гострих отруєнь фосфіном персоналу, збереження їх життя та здоров'я особливо при проведенні морської фумігації та перевезення фумігованих вантажів на судах морського флоту при аварійних ситуаціях.

Перспектива та подальший розвиток науково-дослідного пошуку та науково-практичних рішень питань безпеки медицини транспорту у області морської фумігації вантажів при перевезенні фумігованих вантажів на судах морського флоту є:

- подальший розвиток теорії та практики медико-санітарної та еколого-гігієнічної безпеки проведення дегазації імпорتنних зернобобових вантажів силами морських фумігаційних загонів у портах прибуття в Україну;

- вдосконалення системи безпеки дегазації імпорتنних вантажів и порядок ліквідування аварійних ситуацій при задимленні або займанні фумісливів або фуміпоучів при їх вилученні з трюмів;

- актуалізація засобів одночасного гасіння та нейтралізації (знешкодження) від фосфіну залишків отруто-фумігантів у фумісливах при їх займанні при дегазації імпортного зерна;

- санітарно-гігієнічна безпека корекції рутинних способів ліквідування пожеж отруто-фумігантів на борту суден;

- покращення засобів надання домедичної допомоги при отруєнні фосфіном на борту судна особливо у аварійній ситуації.

Висновки

1. Проблематика медико-санітарної та еколого-гігієнічної безпеки морської фумігації та дегазації зернових та кормових вантажів, а також попередження, профілактика та ліквідування аварійних ситуацій, пов'язаних з нетехнологічними виитоками фосфіну та займання отруто-фумігантів фумісливів у трюмах судна є важливим напрямком сучасної морської медицини, нерозривно пов'язаним зі системою охорони здоров'я моряків, безпекою зернового бізнесу та морського судноплавства України.

2. В числі найбільш практично значущих результативних розділів медичної безпеки морської фумігації вантажів мають бути зазначені: розробка теоретичних питань небезпеки перевезення зернових та кормових вантажів, які фуміговано у рейсі та дегазовані від отруйного газу у портах прибуття України, розробка методів контролю надійності герметизації трюмів з вантажами які фуміговано фосфіном перед виходом судна у рейс за допомогою винаходу використання самого фумігаційного газу фосфіну як тест-детектора ступеню герметизації вантажних трюмів, а також розробка нової професії у морській галузі України — «Фумігаторник морських вантажів».

3. Систематизація способів ліквідування аварії займання шляхом одночасного гасіння та нейтралізації (знешкодження) від фосфіну залишків отруто-фумігантів у фумісливах при їх пожежах у період дегазації у трюмах з імпортованими зерновими вантажами, корекції та відказу від застосування рутинних на морському флоті природних полум'ягасних препаратів (пісок, цемент, порошок крейди) при гасінні таблеток отруто-фумігантів та заміна на сучасні ефективні способи з використанням водних розчинів перекису водню, хлору або калію перманганату.

4. Пошук, розробка та впровадження перероблених та доповнених видань спеціальної медичної аптечки при отруєнні фосфіном на борту судна.

5. Розробка та впровадження збірника інструкцій та правил з безпеки та гігієни праці для фумігаторників морських вантажів при фумігації на судах, у портах та на відкритих рейдах.

Література

1. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні його роль у збереженні трудового потенціалу / Ю.І. Кундієв, І.М. Трахтенберг, В.І. Чернюк, А.М. Нагорна // Гігієнічна наука та практика сучасної реалії: Матеріали XV з'їзду гігієністів України, 20-21 вересня 2-21 року (Львів). — Львів: Друк. ЛМНУ ім. Д. Галицького, 2012. — С. 8-13.

2. Белобров Е.П. [и др.] Морская фумигация грузов: библиограф. реферативное издание / Е.П. Белобров, А.В. Рангаев, В.М. Курбанов, В.В. Андреев; под ред. проф. Е.П. Белоброва. — Одесса: «Фенікс», 2022. — 400 с.

3. Белобров Е.П. Медичні та еколого-гігієнічні проблеми безпеки життєдіяльності при перевантаженнях у портах та перевезення на судах небезпечних та фумігованих вантажів у експлуатаційних умовах та при аварійних ситуаціях / Авторф. дисс. доктор мед. наук, СПб. — 2007. — 86 с.

4. Морская фумигация: словарь-справочник по обеззараживанию грузов на судах и в портах// Е.П. Белобров, Л.М. Шафран, Я.Б. Мордкович [и др.]. — Одесса: Изд-во «Чорномор'я», 2012. — 334 с.

5. Zambriborshch M. S., Belobrov E. P., Yavorskaya V. V., Badiuk N. S. Effects of dust from dangerous bulk cargo transported in ports on health and disease prevention / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol. 3 –1480-1483.

6. Belobrov E. P., Zambriborshch M. S., Yavorskaya V. V., Badiuk N. S. Prevention and pre-medical assistance to victims of cargo fumigation work / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol. 2 – 864-868.

7. Талалаєв К.О. [та інші]. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи заходів попередження отруєнь під час фумігації експортних зернових в Україні / К.О. Талалаєв, Е.П. Белобров, Р.С. Вастьянов Р.С. та інші. // «Вісник морської медицини», № 1 (98) січень-березень 2023, — С. 25-38.

8. Белобров Евгений, Шайсултанов Кенжебек. Пути решения проблемы аварийных морских происшествий и отравлений моряков, связанных с перевозкой фумигированных грузов на судах / Журнал «СанЭпидАудит» (Sanepidaudit.Kz) Республика Казахстан, № 01, Нур -Султан, 2021. — С. 12-21.
9. Праник С.А. Професійна патологія водників в Україні протягом ХХ століття // Український журнал з проблем медицини праці. — 2006. — № 2. — С. 74-78.
10. Белобров Є.П. Міжнародна Морська Організація та медицина морського транспорту України / Журнал «Вісник морської медицини», № 1 (78), січень-березень, 2018. — С. 4-9.
11. Профессиональный заслон смертоносной фумигации на судах: обучаются вместе: специалисты фумотрядов, инспекций надзора портов, санэпидстанций и карантин растений (Белобров Е.П.) // Морск. информ. бюлл., № 3, 2010. — С. 30-33.
12. Специализированное, аварийное медико-санитарное формирование «ГЭМР-СПАСС» Центральной СЭС на водном транспорте в общей системе «Морской аварийно-спасательной системы» Минтранса Украины / Белобров Е.П. Спец. информ. издан. «Бюллетень Госфлотинспекции Украины», № 3 (40), 2006. — С. 161-165.
13. Белобров Е.П. Имплементация в Украине ИМО MSC.1/Circ. 1264, 2008, MSC.1/Circ. 1265, 2008 с изменениями 2009, 2010, 2011 г. г. Рекомендаций ИМО по безопасному использованию пестицидов на судах, применяемых при фумигации под карантинных грузов// «Вісник морської медицини», № 4 (69), жовтень — грудень, 2015. — С.3- 10.
14. Голиков А.А., Репетей В.Д. Аварийное морское происшествие с отравлением экипажа т/х «Роксолана-1» на внешнем рейде порта Ялта/ В кн. «Национальная морская система поиска и спасения». Одесса, ОНМА, — 2013. — С. 83-84.
15. Белобров Е.П., Бадюк Н.С., Рангаева А.А. Условия труда, риски морских фумигаторов и членов экипаже при фумигации грузов в трюмах судов// «Вісник морської медицини», № 2 (83) 2019. — С.11- 19.
16. Belobrov E., Torskiy V., Rangaeva G. Analysis of Accidents During Maritime Transportation of Cargo Fumigated by Phosphine: Causes, Consequences, Prevention// Advances in Marine Navigation and Safety of Sea Transportation / Edited by Adam Weintrit, Tomasz Neumann. Published June 4, 2019 by CRC Press, London, and 152 p.
17. Белобров Є.П., Іванова С.О., Андреев В.В., Рангаєв О.В., Рангаєва А.А. Наукове обґрунтування санітарно-епідеміологічної та еколого-гігієнічної безпеки нового фуміганту «Газтоксін» на об'єктах морського транспорту// «Вісник морської медицини», № 3 (80), липень-вересень, 2018. — С. 17-28.
18. Особливості умов праці українських моряків палубної команди на сучасних судах супер-балкерного флоту (Є.П. Белобров) // «Вісник морської медицини», № 3 (92), липень-вересень, 2021. — С. 33-44.
19. Shafran L.M., Sidorenko S.G., Golikova V.V., Zukov W. Role of fumigation in labor condition characteristic of the grain transport conveyor workers // Journal of Education, Health and Sport, Formerly of Health Sciences / Vol 5 No 10 2015. P 373 -385.
20. Белобров Е.П. Эффективность применения международной специальной аптечки и ее национальной модификации при отравлении фосфином на борту судна // «Вісник морської медицини», № 1 (70) січень-березень 2016. — С. 15-19.
21. Белобров Е.П. Архитектоника санитарной и эколого-гигиенической безопасности рейдовых перевозок ядохлоридов на судах портового флота // «Вісник морської медицини», № 2 (87) квітень-червень 2020. — С. 31-39.
22. Белобров Е.П. Ядохлориды на рейде: проблемы и пути решения / «Технополис» № 1 (217), Часть 1, 2015, с. 35-36; № 2 (218), 2015, с. 16-17;
23. Белобров Е.П., Гронский С.В., Котов С.Б. Требования к планированию действий при авариях с ядохлоридами на судах портового флота // Междунар. морск. журнал «Sea Review», № 3 (68), 2020. — С. 8-10.
24. Белобров Є.П., Большой Д.В., Гойдик В.С., Пихтеева О.Г., Рангаєва Г.О. Шлунковий лаваж — спосіб детоксикації при пероральному отруєнні фосфінвмісними таблетками отрутофумігантів на борту судна // «Вісник морської медицини», № 2 (99)

квітень-червень 2023. — С. 34-45.

25. Белобров Е.П., Большой Д.В., Шафран Л.М. Расследование причин аварии, связанной со взрывом опасных грузов ядохимикатов в контейнере на борту т/х «Maersk Kinloos» в порту Ильичевск // Актуальные проблемы транспортной медицины. — 2012, № 4 (30). — С. 7-15.

26. Белобров Е.П. Безопасность жизнедеятельности человека и природы и при ликвидации пожаров зерновых, масличных и кормовых грузов на судах и портовых терминалах в современных условиях // Мат-лы X-ой Междунар. научн.-практич. конф. УО МАНЭБ, г. Одесса, 10 окт. 2016 г. «Пассаж», Одесса, 2016. — С. 143-149. т

27. Белобров Е.П., Курбанов В.М., Рангаев А.В. Фосфин как тест-детектор контроля надежности герметизации грузовых трюмов перед рейсом // Журнал «Sea Review of Nautical Institute» Международный морской журнал, № 4 (68), 2017. — С. 7-8.

28. Белобров Е.П., Торский В.Г., Косухина Т.В., Рангаев А.В. Научное обоснование новой профессии «Фумигатор морских грузов» // Журнал «Sea Review» Междунар. морск. журнал, № 1 (81), 2021. — С. 22-24.

29. Белобров Е.П. [та інші]. В Україні вперше провели дегазацію імпортованого фумігіваного зерна і одночасно фуміслили на борту балкера/ Белобров Е.П., Ворохобін І.І., Сонкін І.М., Копорх С.В., Лисенко І.В. // Журнал «Sea Review» Междунар. морск. журнал, № 2 (82), 2021. — С. 11-12.

30. Сигал А.С., Торский В.Г. Задачи судоводителей в обеспечении безопасности транспортировки фумигированных грузов в эксплуатационных условиях и аварийных ситуациях // Журнал «Sea Review» Междунар. морск. журнал, № 4 (88), 2022. — С. 3- 4.

31. Белобров Е.П. Зоны риска фумигаторов и моряков при проведении обеззараживания грузов на борту судна // Журнал «Sea Review» Междунар. морск. журнал, № 4 (72), 2018. — С. 8- 10.

32. Бадюк Н.С. Фумигационная аптечка при отравлении фосфином на борту судна // Журнал «Sea Review of Nautical Institute» Международный морской журнал, № 1 (73), 2019. — С. 29.

33. Збірник інструкцій і правил з безпеки та гігієни праці для фумігаторників морських вантажів при фумігації на судах, у портах і на відкритих рейдах / Е. Белобров, О. Рангаєв, Ю. Яковиченко, Г. Рангаєва; під ред. проф. Е. Белоброва.— Одеса: Фенікс, 2023.— 36 с.

34. Положення про спеціальну медичну аптечку при отруєнні фосфіном на борту судна / Е. Белобров, С. Богату, В. Торский, О. Рангаєв; під ред. проф. Е. Белоброва. — Вид. 2-е перероб. та допов. — Одеса: Фенікс, 2023. — 24 с.

35. Панов Б.В., Псядло Э.М., Белобров Э.П. Медицинское пособие для моряков. Влияние кратковременного воздействия фосфина; под ред. проф. А.И. Гоженко. — Одесса, 2018, — С. 19-28.

36. Голиков А.А., Белобров Э.П., Торский В.Г. О разработке технологий морских рейдовых перевозок опасных грузов ядохимикатов на судах портового флота // Матер-ли конф. «Річковий та морський транспорт: інфраструктура, судноплавство, перевезення безпека», Одеса, 16-17.11.2016 р. — Одесса, 2017. — С. 59-61.

37. Белобров Е.П. [и др.]. Исследования содержания фумигационного газа фосфина в надзерновом пространстве трюма непосредственно перед закрытием и герметизацией крышек трюмов / Е.П. Белобров, В.М.-о Курбанов, А.В. Рангаев, С.Г. Сидоренко, М.С. Замбриборщ // В кн. «Морская фумигация грузов»; под ред. проф. Е.П. Белоброва. — Одесса: «Феникс», 2022, — С. 219-221.

38. Пуриче Александру. Инспекторы Молдовы обучаются морской фумигации грузов// Моряк Украины, № 6 (1037) 14.02.2018. — С.3-4.

39. Белобров Е.П. Фуміслили як причина займання та пожеж у трюмах та на палубах вантажних суден // Междунар. морск. журнал «SEA REVIEW» («Морський огляд»), № 4 (80) 2020. — С. 8-9.

40. Фумисливы, как причина пожаров в трюмах и на палубах судов, снова на повестке дня/ Е.П. Белобров, В.Г. Торский, Д.В. Большой, А.И. Крицкий, А.В. Рангаев, С.В.

Непечатов // *Международ. морск. журнал «SEA REVIEW»* («Морское обозрение»), № 1 (93) 2024. — С. 16-17.

41. Спосіб аварійного захисту упаковок з фумігантами і небезпечними відходами їх тари при рейдовому перевезенню на судах портофлоту/ Є.П. Белобров, В.М.Курбанов, О.В. Рангаєв інші// Патент України UA 88735 U. Бюл. № 6 від 25.04.2014 р.

42. Учення фумигаторов морских грузов по защите моря от загрязнений ядохимикатами/ Е.П.Белобров, В.Г.Торский, А.А.Нырко// *Международ. морск. журнал «SEA REVIEW»* («Морское обозрение»), № 4 (84) 2021. — С. 4.

References

1. Kundiyev Yu.I. Occupational health in Ukraine and its role in preserving labor potential / Yu.I. Kundiyev, I.M. Trachtenberg, V.I. Chernyuk, A.M. Nagorna // *Hygienic science and practice of modern reality: Proceedings of the XV congress of hygienists of Ukraine, September 20-21, 2021 (Lviv)*. — Lviv: Print. LMNU named after D. Halytskyi, 2012. — P. 8-13.

2. Belobrov E.P. [etc.] *Marine fumigation of cargo: bibliographer. abstract edition* / E.P. Belobrov, A.V. Rangaev, V.M. Kurbanov, V.V. Anreev; edited by prof. E.P. White-brow. — Odessa: “Phoenix”, 2022. — 400 p.

3. Belobrov E.P. *Medical and ecological-hygienic problems of life safety during port overloading and transportation of dangerous and fumigated cargo on ships in operating conditions and emergency situations* / Authorf. diss. doctor of medicine of Sciences, St. Petersburg — 2007. — 86 p.

4. *Marine fumigation: a dictionary-reference book for the disinfection of cargo on ships and in ports* // E.P. Belobrov, L.M. Shafran, Ya.B. Mordkovich [and others]. - Odessa: Publishing house "Chornomor'ya", 2012. - 334 p.

5. Zambriborshch M. S., Belobrov E. P., Yavorskaya V. V., Badiuk N. S. Effects of dust from dangerous bulk cargo transported in ports on health and disease prevention / *PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol. 3 -1480-1483.*

6. Belobrov E. P., Zambriborshch M. S., Yavorskaya V. V., Badiuk N. S. Prevention and pre-medical assistance to victims of cargo fumigation work / *PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol. 2 - 864-868.*

7. Talalaev K.O. [and other]. *Medical and social justification of optimization of the system of measures to prevent poisoning during fumigation of export grains in Ukraine* / K.O. Talalaev, E.P. Belobrov, R.S. Vastyanov R.S. and other. // "Bulletin of Marine Medicine", No. 1 (98) January-March 2023, P. 25-38.

8. Belobrov Evgeniy, Shaysultanov Kenzhebek. *Ways to solve the problem of marine accidents and poisoning of sailors associated with the transportation of fumigated cargo on ships* / *Journal “SanEpidAudit” (Sanepidaudit.Kz) Republic of Kazakhstan, No. 01, Nur-Sultan, 2021. - pp. 12-21.*

9. Pranyk S.A. *Occupational pathology of watermen in Ukraine during the 20th century* // *Ukrainian Journal of Occupational Medicine Problems*. — 2006. — No. 2. — P. 74-78.

10. Belobrov E.P. *International Maritime Organization and Maritime Transport Medicine of Ukraine* / *Journal "Bulletin of Maritime Medicine"*, No. 1 (78), January-March, 2018. — P. 4-9.

11. *Professional barrier to lethal fumigation on ships: trained together: specialists from fumo teams, port inspections, sanitary and epidemiological stations and plant quarantine (Belobrov E.P.)* // *Morsk. information Bulletin*, No. 3, 2010. - pp. 30-33.

12. *Specialized emergency medical unit “GEMR-SPASS” of the Central SES on water transport in the general system of the “Marine Emergency Rescue System” of the Ministry of Transport of Ukraine* / Belobrov E.P. Specialist. information published “Bulletin of the State Fleet Inspectorate of Ukraine”, No. 3 (40), 2006. - P. 161-165.

13. Belobrov E.P. *Implementation in Ukraine IMO MSC.1/Circ. 1264, 2008, MSC.1/Circ. 1265, 2008 as amended in 2009, 2010, 2011 IMO Recommendations on the safe use of pesticides on ships used for fumigation of quarantine cargo* // “Bulletin of Marine Medicine”, No. 4 (69), Zhovten - Gruden, 2015 - P.3-10.

14. Golikov A.A., Repetey V.D. *A maritime accident with poisoning of the crew of*

the m/v "Roksolana-1" on the outer roadstead of the port of Yalta / In the book. "National Maritime Search and Rescue System." Odessa, ONMA, - 2013. - pp. 83-84.

15. Belobrov E.P., Badyuk N.S., Rangaeva A.A. Working conditions, risks of marine fumigators and crew members during fumigation of cargo in the holds of ships // "Bulletin of Maritime Medicine", No. 2 (83) 2019. - P. 11-19.

16. Belobrov E., Torskiy V., Rangaeva G. Analysis of Accidents During Maritime Transportation of Cargo Fumigated by Phosphine: Causes, Consequences, Prevention// Advances in Marine Navigation and Safety of Sea Transportation / Edited by Adam Weintrit, Tomasz Neumann. Published June 4, 2019 by CRC Press, London, and 152 p.

17. Belobrov E.P., Ivanova S.O., Andreev V.V., Rangaev O.V., Rangaeva A.A. Scientific substantiation of the sanitary-epidemiological and ecological-hygienic safety of the new fumigant "Gastoxin" at sea transport facilities // "Bulletin of Maritime Medicine", No. 3 (80), July-September, 2018. — P. 17-28.

18. Peculiarities of the working conditions of Ukrainian sailors of the deck team on modern vessels of the super-bulker fleet (E.P. Belobrov) // "Bulletin of Maritime Medicine", No. 3 (92), July-September, 2021. — P. 33-44.

19. Shafran L.M., Sidorenko S.G., Golikova V.V., Zukov W. Role of fumigation in labor condition characteristic of the grain transport conveyor workers // Journal of Education, Health and Sport, Formerly of Health Sciences / Vol 5 No 10 2015. P 373 -385.

20. Belobrov E.P. The effectiveness of using an international special first aid kit and its national modification in case of phosphine poisoning on board a ship // "Bulletin of Maritime Medicine", No. 1 (70) Sichen-Berezen 2016. - pp. 15-19.

21. Belobrov E.P. Architectonics of sanitary and environmental-hygienic safety of offshore transportation of poisonous fumigants on port fleet ships // "Bulletin of Marine Medicine", No. 2 (87) April-June 2020. — P. 31-39..

22. Belobrov E.P. Toxic fumigants in the roadstead: problems and solutions / Technopolis No. 1 (217), Part 1, 2015, p. 35-36; No. 2 (218), 2015, p. 16-17;

23. Belobrov E.P., Gronsky S.V., Kotov S.B. Requirements for planning actions in case of accidents with toxic fumigants on port fleet vessels // International. Morsk. magazine "Sea Review", No. 3 (68), 2020. - pp. 8-10.

24. 22. Belobrov E.P., Bolshoi D.V., Hoydyk V.S., Pykhteeva O.G., Rangaeva G.O. Gastric lavage — a method of detoxification in case of oral phosphine poisoning by intentional fumigant tablets on board a ship // "Bulletin of Maritime Medicine", No. 2 (99) April-June-June 2023. — P. 34-45.

25. Belobrov E.P., Bolshoy D.V., Shafran L.M. Investigation of the causes of the accident associated with the explosion of dangerous cargoes of toxic fumigants in a container on board the m/v "Maersk Kinloos" in the port of Ilyichevsk // Current problems of transport medicine. — 2012, No. 4 (30). — P. 7-15.

26. Belobrov E.P. Safety of human life and nature and during the elimination of fires of grain, oilseeds and feed cargo on ships and port terminals in modern conditions // Materials of the X-th International. scientific-practical conf. UO MANEB, Odessa, October 10. 2016 "Passage", Odessa, 2016. - pp. 143-149. T

27. Belobrov E.P., Kurbanov V.M., Rangaev A.V. Phosphine as a test detector for monitoring the reliability of sealing of cargo holds before a voyage // Journal "Sea Review of Nautical Institute" International Maritime Journal, No. 4 (68), 2017. - pp. 7-8.

28. Belobrov E.P., Torsky V.G., Kosukhina T.V., Rangaev A.V. Scientific substantiation of the new profession "Fumigator of sea cargo" // Journal "Sea Review" Int. Morsk. magazine, No. 1 (81), 2021. - pp. 22-24.

29. Belobrov E.P. [and others]. In Ukraine, for the first time, degassing of imported fumigated grain and simultaneously fumigated plums was carried out on board a bulker / Belobrov E.P., Vorohobin I.I., Sonkin I.M., Koporkh S.V., Lysenko I.V. // Magazine "Sea Review" International marine magazine, No. 2 (82), 2021. — P. 11-12.

30. Seagal A.S., Torsky V.G. The tasks of navigators in ensuring the safety of transportation of cargoes in operational conditions and emergency situations // Journal "Sea Review" Intern. Morsk. magazine, No. 4 (88), 2022. - pp. 3-4.

31. Belobrov E.P. Risk zones for fumigators and sailors when carrying out disinfection of cargo on board a ship // Journal "Sea Review" Int. marine journal, no. 4 (72), 2018. - pp. 8-10.
32. Badyuk N.S. Fumigation first aid kit for phosphine poisoning on board a ship // Journal "Sea Review of Nautical Institute" International Maritime Journal, No. 1 (73), 2019. - P. 29.
33. Collection of instructions and rules on occupational safety and hygiene for fumigators of marine cargo during fumigation on ships, in ports and on open roadways / E. Belobrov, O. Rangaev, Yu. Yakovyshchenko, G. Rangaeva; under the editorship Prof. E. Belobrova. – Odesa: Phoenix, 2023. – 36 p.
34. Regulations on a special first-aid kit for phosphine poisoning on board a ship / E. Belobrov, S. Bogatu, V. Torsky, O. Rangaev; under the editorship Prof. E. Belobrova. - Kind. 2nd revision. and added — Odesa: Phoenix, 2023. — 24 p.
35. Panov B.V., Psyadlo E.M., Belobrov E.P. Medical benefits for seamen. Effect of short-term exposure to phosphine; edited by prof. A.I. Gozhenko. — Odessa, 2018, — pp. 19-28.
36. Golykov A.A., Belobrov E.P., Torsky V.G. On the development of technologies for sea raid transportation of dangerous cargoes of poison fumigants on ships of the port fleet // Materly conf. "River and sea transport: infrastructure, shipping, transportation safety", Odesa, November 16-17, 2016 — Odesa, 2017. — P. 59-61.
37. Belobrov E.P. [and others]. Studies of the content of phosphine fumigation gas in the supragranular space of the hold immediately before closing and sealing the hold covers / E.P. Belobrov, V.M. Kurbanov, A.V. Rangaev, S.G. Sydorenko, M.S. Zambryborshch // In the book "Marine fumigation of cargo"; under the editorship Prof. E.P. Belobrov. — Odessa: "Fenix", 2022, — P. 219-221.
38. Puriche Alexander. Inspectors of Moldova are trained in marine fumigation cargo// Mariner of Ukraine, No. 6 (1037) 02/14/2018. — P.3-4.
39. Belobrov E.P. Fumigants as a cause of ignition and fires in holds and on decks of cargo ships // Mezhdunarod. marine "SEA REVIEW" magazine, No. 4 (80) 2020. — P. 8-9.
40. Fumyslivi, as the cause of fires in the holds and on the decks of ships, again on the agenda/ E.P. Belobrov, V.G. Torsky, D.V. Bolshoi, A.I. Krytskyi, A.V. Rangaev, S.V. Nepochatov // Mezhdunarod. marine "SEA REVIEW" magazine, No. 1 (93) 2024. — P. 16-17.
41. Method of emergency protection of packages with fumigants and hazardous waste in their containers during raid transportation on portoflot ships/ E.P. Belobrov, V.M. Kurbanov, O.V. Rangaev others// Patent of Ukraine UA 88735 U. Byul. No. 6 dated 04/25/2014
42. Exercises of fumigators of sea cargo to protect the sea from pollution by poisonous fumigants / E.P. Belobrov, V.G. Torsky, A.A. Nyrko // International. maritime magazine "SEA REVIEW" ("Marine Review"), No. 4 (84) 2021. - P. 4.

Внесок авторів / authors' contribution

Всі автори зробили рівний вклад в написання роботи. Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Не потрібен.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 21.04.2024 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування